

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20699873>

ЭРКИН ВАХИДОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ИДЕЯЛАР

Смамүтова Ширин Азатбаевна

Қарақалпақ мемлекеттік университеті доценті

Ерланова Айнура Бекмуратовна

Қарақалпақ мемлекеттік университетінің 4-курс студенті

***Аннотация.** Бұл мақалада өзбек ақыны Эркин Вахидовтың поэзиясындағы ұлттық және жалпыадамзаттық идея, ақынның өзіне тән ерекшеліктері анықталды. Нәтижеде өзіндік стильдік даралығы бар екендігі, сонымен қатар ортақ поэтикалық белгілердің де кездесетіні дәлелденді. Поэтикалық тілдің басты ерекшеліктері ретінде бейнелілік, көпмағыналылық, эмоционалды-экспрессивтік реңк атап өтіліп талданады.*

***Кілт сөздер:** Э.Вахидов поэзиясы. Ұлттық және жалпыадамзаттық идеялар. Поэзиясындағы идиостиль. Эмоционалды-экспрессивтік реңк.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются национальные и общечеловеческие идеи в поэзии Эркина Вахидова, а также выявляются особенности его поэтического мастерства. В результате исследования доказано наличие индивидуального авторского стиля поэта наряду с общими поэтическими признаками. В качестве основных особенностей поэтического языка анализируются образность, многозначность и эмоционально-экспрессивная окраска.*

***Ключевые слова:** поэзия Эркина Вахидова, национальные и общечеловеческие идеи, идиостиль, эмоционально-экспрессивная окраска.*

Abstract. *This article examines the national and universal humanistic ideas in the poetry of Erkin Vakhidov and identifies the distinctive features of his poetic artistry. The study demonstrates the presence of the poet's individual stylistic identity alongside common poetic characteristics. The main features of his poetic language, including imagery, polysemy, and emotional-expressive coloring, are analyzed and discussed.*

Keywords: *Erkin Vakhidov's poetry, national and universal humanistic ideas, idiostyle, emotional and expressive coloring.*

Эркин Вохидовтың поэзиясында Отан, ұлт, оның еркі, еркіндігін білдіретін шығармалар орын алды, олардың негізінде лирикалық кейіпкердің рухани-рухани күйзелістері, өздігін тануға деген ұмтылыстары әдемі теңеулер негізінде түсіндірілген. Әдебиеттанушы Умарали Норматов атап өткендей: Заман және адамның уайымына жанашырлықпен қарапайым күнделікті оқиғаларда үлкен адами мәселелерді көре білу, олардан жалпыадамзаттық мағыналар іздеу, сол кезінде өзін толғандырған мәселелерді батыл ортаға қойып, оларға жауап іздеу, адамдардың назарын аудару – бұл кезеңдегі ең үздік дастандар мен өлеңдерге өзіндік ерекшелігі болып табылады"¹.

Эркин Вахидов 1968 жылы арузбен жазған "Өзбегім" өлеңінде-ақ ұлттық мақтанышты ояту, ұлыс тұрғындарында ұлттық рухты нығайту ниетін поэтикалық шындыққа айналдырған еді. Белгілі, дер кезінде айтылған көркем сөз күдіретті күші бар. "Өзбегім" өз уақытында алаңға тасталған ержүрек поэтикалық үндеу болды. Ұлттың ойлау және өмір сүру салтынан бастап, той-томалақтарға дейін жат жолға түсіп бара жатқан кезде бұл өлең өзбектегі өзбекті сақтауда өлшеусіз практикалық маңызға ие болды.

«Өзбегім» ұлтын шынымен оятты, онда мақтаныш, мақтаныш сезімдерін тудырды. Елсүйгіш ақынды басып алынған ұлыстарға тән қорқыныш, мойынсұну, құлдық сезімдері барған сайын өзбектің психикасына сіңіп, оның

¹ Vohidov E. *Ishq savdosi*. Saylanma. B-132 – T.: Sharq, 2000.

табиғатына айналып бара жатқаны алаңдатады. Сондықтан да өлеңдерінде бағыныштылықты, қорқыныш пен қорқақтықты жек көретінін ашық өрнектейді:

*Қорқыныштың көзі үлкен, жүрегі кішкентай болады,
Қорқыныш күшті болған елде арыстандар күшік болады.*

Ақын арыстандарды итке айналдырған жағдайды өзгерту, отандастары жүрегіне батылдық бергісі келеді. Басқа бір өлеңіндегі: «*Басыңды тік ұста, бірақ тақаптар болма*» деген жолда да ақынның осы тілегі көрініс тапқан. Осындай көптеген шығармаларында ақын өзінің батыл жүректі, ұлтжанды тұлға екенін көрсетеді.

Ұлтқа, елге шынайы сүйіспеншілік тек мақтау мен мадақтаудан ғана тұрмайды. Түпнұсқа әдебиетте елге деген сүйіспеншілік өмірдің терең көркемдік бейнесі арқылы шығарылады. Қатал өмір шындығы, шешілмейтін мәселелер, адамзат алдында тұрған қиын мәселелер қалай болса солай көрсетіліп, адамның жүрек аурулары ашық аталған шығармалар ел-жұрттың руханиятын көтереді. Мұндай жазулар халықтың жүрегінен орын алып, жан дүниесіне қуаныш сыйлайды. "Отан арманы" өлеңінде ақынның күрескерлік қасиеттері көрінеді. Бұл иеліктен бұрын жаратылған ғазалда Э.Вохидов ұлтын өз отанына ие еркін этнос ретінде көру тілегін білдіреді:

*“Бұл отанда бір Отан құруды қалайды көңіл,
Өзін еркін құс сияқты көргісі келеді көңіл”*

Ұлтын ұлы махаббатпен сүйген ақынның ұлт алдына қойған талаптары да махаббатындай биік еді. Э.Вохидов "Ауыр сұрақтар" өлеңінде жерлестеріне арнап былай дейді:

*Елдің малын бір шетінде жайлап жеп жатқан біреу,
Бес тиынға қадірін де, халқын да сатқан біреу.
Кеудесінде не жігер жоқ, не намыстан бір белгі,
Жүрегінде не ар-намыс, не бір сезім, жоқ дерлік.
Өмірінде ойламаған дүние-малдан өзгені,
Сен үшін бе тіледім мен жүректерге еркіндік?*

Елге деген шексіз махаббат пен ұлт алдында тұрған жұмыстардың салмағы ақынға тиесілі қадірін түсінбейтін, қазіргіден әрі ойламайтын халқынан айыру құқығын береді. Ол өлеңнің соңында:

«Фафил халқым! Сенің айқай-үніңді тыңдар ма едім,

Зүліктерден азат болған күніңді көрер ме едім?» – деп жар салады.

XX ғасырдың 70-жылдарынан бастап Э.Вохидов өмірдің поэтикалық зерттеушісі және тексерушісіне айналды. Ақынның "Қазіргі жастар," "Сырдария аланы," "Арыстан ойыншысы," "Ақсақал," "Жүрегінде мекендеген құл," "Ат жолдастарыма," "Шығыс жағалау," "Құлдық қыл демеспін," "Ей, мен білген" сияқты ондаған өлеңдері, "Рухтар бүлігі," "Ыстамбұл трагедиясы" сияқты дастандарында ақын шығармашылығында осы жақтары айқын көрінеді.

Әрбір шығармашы құлдыққа душар болған халық өзінің аянышты тұрмысының мәнін тереңірек түсінсін, оған сыни тұрғыдан қарасын деген ізгі ниет қолына қалам алды, бүкіл әдебиеті, руханияты, ағартушылығы тарихында том мағынасында жаңа беттер ашты. Олар бақалбиді оятты, санасында бүлік жасады. Адамдарға тек өлеңі ғана емес, мүмкін өзі де керек екенін терең сезініп өмір сүру тілегі Эркин Вохидовты әрқашан осы ұрпақтың алдыңғы қатарында жүруге шақырды. Ақын шығармашылығының алғашқы қадамдарынан шығармашылық пен азаматтық жауапкершілікті терең сезініп, оның салмақты жүгін саналы түрде ретінде мойнына артқан күйде өмір сүріп, шығармашылықпен айналысып келеді. Егер мұқият қарасақ, Эркин Вохидовтың шығармаларында ұлт абыройын мадақтаудан, оған мадақтарды оқудан гөрі, адамның өмір алдындағы борышын ұғымы, уақыт оның иығына артып жатқан қорлық жүктен қалайша азат болу жолдарын іздеу қажеттігі туралы жазуды маңыздырақ деп санағанын түсіну қиын емес. Сондықтан ол өмір бойы шығармашылықпен де, әлеуметтік қызметін бір-бірімен біріктіріп жүргізді және бұл тығыз байланыстылық ақын өлеңдеріне өзіндік мазмұн мен реңк берді.

Пайдаланылган адабиёттер

1. Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma. B-132 – T.: Sharq, 2000.
2. Vohidov E. Saylanma. Ikki jildlik. Birinchi jild. Muhabbatnoma. – Toshkent: G_.G_ ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1986.
3. Normatov U. Ijod sehri. – Toshkent: Sharq, 2007. – 352 b. 2. Vohidov E. Umrin daryosi. Saylanma, 3-jild. – Toshkent: Sharq, 2001, - 400 b.
4. Erkin Vohidov. Tanlangan asarlar. – T., Sharq, 2016. - 696 bet.
5. Muhammad Ali. She’riyatimizning porloq yulduzi. (E.Vohidov Saylanmasiga so_zyuoshi). –T., Sharq, 2016. 5-10- betlar.